

УДК 656.1(477)(4):340.13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746309>

Е.М. ДЕРКАЧ,

професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук,
професор, м. Вінниця, Україна; e-mail: derkacella@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6673-589X>

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

E.M. DERKACH,

Professor of the Department of Constitutional, International and Criminal Law, Vasyl' Stus
Donetsk National University, Doctor of Legal Sciences, Professor, Vinnytsia, Ukraine;
e-mail: derkacella@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6673-589X>

TRENDS IN DEVELOPING UKRAINE'S TRANSPORT POLICY AND MODERNIZING TRANSPORT LEGISLATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. В умовах нових системних викликів для розвитку транспортної системи України, необхідності її модернізації, створення кліматично орієнтованої, "розумної", цифрової, інтегрованої до європейської транспортної системи, змінюється характер транспортної політики у напрямі розвитку конкуренції, демонополізації, лібералізації, що призводить до трансформації правового регулювання транспортної діяльності з урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку національної економіки. Відзначається, що наразі проблемними є питання узгодження та системного закріплення транспортної економічної політики та правових засад господарської транспортної діяльності з урахуванням євроінтеграційного вектору. **Метою** роботи є висвітлення основних напрямів транспортної політики та тенденцій розвитку транспортного законодавства України в умовах євроінтеграції. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових засад реалізації транспортної політики та функціонування транспортної системи України; системно-структурний – охарактеризовано напрями розвитку транспортного законодавства України; статистичний – узагальнено кількісні показники експорту та імпорту товарів, виконання міжнародних зобов'язань України у сфері транспорту. **Результати.** Уточнено напрями удосконалення транспортного законодавства України в контексті євроінтеграції та виокремлено глобальні виклики та стратегічні завдання розвитку транспортної системи України. **Висновки.** Для трансформації транспортної системи України необхідно стратегічне програмне планування, модернізація відповідного законодавства, розробка нових програмних документів у сферах галузі авіаційного, внутрішнього водного, залізничного транспорту, прийняття законів про залізничний транспорт з урахуванням вимог законодавства ЄС та закону про річкові порти.

Ключові слова: господарська діяльність; суб'єкти господарювання; воєнний стан; післявоєнне відновлення; законодавство ЄС; транспортне право; транспортне законодавство; залізничний транспорт; автомобільний транспорт; торговельне мореплавання; авіаційна діяльність; ліцензування

Problem statement. The article covers current legal issues for developing Ukrainian transport system, as well as identifies the areas for modernizing relevant legislation. In the context of new challenges for developing Ukrainian transport system, formatting a climate-oriented, "smart", digital, transport system integrated into the single European transport area, the vector of transport policy is changing towards competition, demonopolization, liberalization that leads to transformation of legal framework for transport activities. It is noted that currently the issues on coordination and systematic consolidation of transport economic policy and legal foundations for economic transport activities are extremely challenging. The main directions for developing transport policy, as well as current trends for modernizing Ukrainian transport legislation in the context of European integration are highlighted. The **purpose** of the article is to highlight the core directions for transport policy and

trends for developing Ukrainian transport legislation in the context of European integration. **Methods.** To solve the research problems a number of scientific methods have been used, including formal-legal one in order to identify gaps in the legal framework on transport policy; the system-structural method has been used for characterizing Ukrainian transport legislation and directions for its development; the statistical one has been used to summarize quantitative indicators of exports and import of goods, outline fulfillment of international obligations by Ukraine in the field of transport. **Results.** The proposals on developing Ukrainian transport legislation in the context of European integration have been substantiated. The global challenges and strategic objectives for developing the transport system of Ukraine are highlighted. **Conclusions.** The transformation of Ukrainian transport system requires strategic program planning, modernization of relevant legislation, development of new program documents in the areas of aviation, inland waterway, and rail transport. It is emphasized that the structural reform of the transport sector results in a number of problematic legal issues so a general concept for developing transport legislation of Ukraine is required, in particular adoption of new law on rail transport according to EU *acquis*, as well as the law on river ports.

Keywords: *economic activity; economic entities; martial law; post-war reconstruction; EU legislation; transport law; transport legislation; rail transport; road transport; merchant shipping; aviation activity; licensing*

Постановка проблеми

В умовах воєнного стану, трансформації геополітичного ландшафту та глобальних ланцюгів постачання постають нові виклики для вітчизняної економіки, у вирішенні яких ключову роль відіграє транспорт та логістика. Логістика стала фундаментальним стовпом стійкості української економіки в умовах воєнного стану, підтримки експортних каналів та критично важливого імпорту. У Білій книзі "Логістика як драйвер економічного зростання" передбачено створення конкурентоспроможної, стійкої та стратегічно орієнтованої логістики нового покоління, яка має бути енергоефективною, цифровою та прозорою [1].

Статус України як кандидата у члени ЄС, відкриття переговорів про вступ до ЄС у 2024 році є стимулом для розвитку сучасної та ефективної транспортної системи та модернізації вітчизняного законодавства відповідно до європейських стандартів. Євроінтеграція передбачає структурно-галузеве реформування транспортної системи України, яке потребує вдосконалення правового регулювання [2, с.60]. Як зазначає О.В. Клепікова, "розвиток транспортної системи наразі є одним із найважливіших напрямів економічної політики держави, з чим пов'язано повноцінне функціонування економічної системи, визначення рівня соціально-економічної стабільності держави" [2, с.75–76]. Означені проблеми мають стати пріоритетом держави у формуванні власної транспортної політики, вирішити які можливо за допомогою господарського законодавства [3, с.11]. Д.В. Задихайло підкреслює, що господарсько-правова політика держави, що базується на положеннях конституційного економічного порядку, економічної політики держави та наукової господарсько-правової доктрини і зафіксована у змісті державних програм економічного розвитку як обов'язкова, структурна та

інструментальна їхня складова, може бути визначена як імперативна концептуальна позиція держави щодо напрямів та змісту подальшого розвитку господарського законодавства, удосконалення практики його застосування, оптимізації правового господарського порядку як такого [4]. Д.В. Задихайло акцентує, що положення економічної політики держави мають бути обов'язково трансформовані в засоби її господарсько-правової політики, що є необхідною умовою ефективності модернізації відносин господарювання, ефективності функціонування національної економіки [5, с.145]. Транспортна економічна політика здійснюється із застосуванням комплексу засобів регулітивного впливу, основними з яких є: ліцензування, технічне регулювання, регулювання цін і тарифів; застосування квот; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій; державне замовлення; державний контроль та нагляд за транспортною діяльністю [5, с.226].

Втім, у зв'язку зі скасуванням Господарського кодексу України (яким закріплювалися правові основи організації та здійснення перевезення вантажів, транспортно-експедиторської діяльності та її договірного регулювання, основні напрями та засоби державного регулювання господарської діяльності) відповідно до Закону України "Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб" від 09.01.2025 р. № 4196-IX, утворюється лакуна у вітчизняному правовому полі, що зумовлює інтерес до проведення дослідження відповідних питань та визначення вектору розвитку господарського транспортного законодавства.

Метою дослідження є висвітлення основних напрямів транспортної політики та тенденцій роз-

витку транспортного законодавства України в умовах євроінтеграції. Її *новизною* – аналіз транспортної політики України в умовах євроінтеграції та у формулюванні пропозицій щодо вдосконалення транспортного законодавства з урахуванням європейського досвіду. *Завданнями* роботи є аналіз глобальних викликів і визначення стратегічних завдань розвитку транспортної системи України, а також обґрунтування напрямів удосконалення транспортного законодавства в контексті євроінтеграційних процесів.

Глобальні виклики та стратегічні завдання розвитку транспортної системи України

Одним із викликів для бізнесу в умовах воєнного стану стала зміна логістичних маршрутів поставки товарів, в першу чергу, через блокування роботи морських портів у 2022 році. Зазначене обумовлює, що внутрішній ринок ЄС та його транспортну мережу не можна розглядати ізольовано, коли йдеться про формування політики ЄС. У Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy ("Огляд торговельної політики – Відкрита, стійка та наполеглива торговельна політика") зазначено, що з огляду на нові внутрішні та зовнішні виклики, і зокрема нову, більш стійку модель зростання, визначену Європейською зеленою угодою та Європейською цифровою стратегією, ЄС потребує нової стратегії торговельної політики, яка підтримуватиме досягнення його цілей внутрішньої та зовнішньої політики та сприятиме більшій стійкості відповідно до його зобов'язання щодо повного виконання Цілей сталого розвитку ООН. Торговельна політика повинна відігравати свою повну роль у відновленні після пандемії COVID-19, у зеленій та цифровій трансформації економіки та у побудові більш стійкої Європи у світі [6].

Одним із основних пріоритетів української державної політики є європейська інтеграція. Україна задекларувала готовність вжити необхідних заходів для модернізації своєї транспортної системи шляхом підписання та ратифікації низки відповідних міжнародних конвенцій, а також участі в міжнародних організаціях, гармонізації внутрішніх норм і стандартів роботи транспорту до вимог *acquis* ЄС. Основними пріоритетами транспортної політики ЄС є створення Єдиного європейського транспортного простору, заснованого на поєднанні різних видів транспорту, поява багатонаціональних мультимодальних операторів.

Важливість реформ та стан адаптації зако-

нодавства України до актів *acquis* ЄС у сфері транспорту підкреслюється у Звітах Європейської Комісії щодо України в межах політики розширення ЄС 2023, 2024 років [7; 8]. У кластері 4 "Зелений порядок денний та сталий розвиток", що включає розділ 14 "Транспортна політика" та розділ 21 "Транс'європейські мережі" Звіту зазначено, що у сфері транспорту Україна імплементує пріоритетні правила перевезень ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, які спрямовані на сприяння розвитку Транс'європейських мереж (TEN-T), реструктуризацію та модернізацію транспортного сектора України, поступове наближення до чинних стандартів і політик ЄС та інших країн світу [8]. У Звіті 2024 року зазначено, що Рекомендації Комісії 2023 року були виконані лише частково та залишаються актуальними для виконання, зокрема: прийняття Закону про залізничний транспорт, створюючи інституційну та законодавчу основу для конкурентного ринку залізничних перевезень відповідно до стандартів ЄС та Плану України, та закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо торговельного мореплавства та судноплавства внутрішніми водними шляхами; прийняття оновленої Національної транспортної стратегії до 2030 року та Стратегії розвитку та розширення прикордонної інфраструктури з державами-членами ЄС та Республікою Молдова до 2030 року; встановлення соціальних та ринкових правил для автомобільних перевезень тощо.

Низку зобов'язань України, а також законодавчих ініціатив спрямовано на приведення параметрів функціонування транспортної системи до європейських норм і стандартів. Для їхньої реалізації органами державної влади України затверджені відповідні документи, що визначають напрями транспортної політики. У січні 2023 року розпочалося розроблення стратегії, спрямованої на скоординоване покращення транспортного сполучення між Україною, державами-членами ЄС та Республікою Молдова, результатом чого стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Румунії про посилення співробітництва у забезпеченні надійного транзиту українських товарів 18 жовтня 2023 року, Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року № 1337-р, одним із напрямів якої є спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до

стандартів ЄС.

Згідно зі Стратегією розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року до 24 лютого 2022 р. рух через державний кордон здійснювався водним, наземним і повітряним транспортом через 235 пунктів пропуску та пунктів контролю, з 2024 року відбулися критичні зміни в структурі міжнародної торгівлі України, переважно через блокування основних коридорів імпорту та експорту (блокування морських портів Азовського моря та аеропортів, значно зменшено обсяги перевезень через морські порти Чорного моря. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 188 "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю" з 28 лютого 2022 р. закрито 78 пунктів пропуску та пунктів контролю, з них 18 повітряних.

ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України, на який припадає близько 65 % експорту України та понад половина імпорту товарів до України [8]. Розвиток транспортного сполучення та торгівлі шляхом реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Solidarity Lanes") новими залізничними, автомобільними та внутрішніми водними логістичними коридорами між Україною та ЄС відіграє вирішальну роль у забезпеченні критично важливого імпорту та експорту. Загалом із травня 2022 року через Шляхи солідарності (40 %) та українські чорноморські порти (60 %) було експортовано близько 197 млн тон українського зерна, олійних культур і супутніх продуктів [9]. Крім цього, з метою підтримки української економіки, полегшення доступу України до світових ринків, забезпечення стабільного транзиту товарів через країни ЄС та зміцнення торговельних зв'язків між Україною та ЄС у 2022 році було здійснено лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС – укладено Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом (так званий "транспортний безвіз", який наразі продовжено до завершення 2025 року), завдяки цьому експорт дорогами до ЄС зріс на 42 %, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37 % [10].

Важливим кроком для розвитку транспортної системи України стало отримання Україною у 2022 році статусу спостерігача у Договорі про транспортне співтовариство (Transport Community Treaty), який укладено із країнами Західних Балкан (Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово,

Північна Македонія, Чорногорія та Сербія) для подальшої інтеграції транспортного ринку з ЄС на основі відповідного *acquis* для всіх видів транспорту, за винятком повітряного [11].

Загальну рамку для забезпечення стійкого прогресу передбачено у *Ukraine facility plan*, передбаченого Регламентом (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року, який прийнятий Європейським Парламентом та Радою (ЄС). Відповідно до Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244, з метою реалізації ініціативи Європейського Союзу "Ukraine Facility", основними напрямками зміцнення транспортного сектору та стратегічними цілями на 2024–2027 роки є: відновлення та розвиток експортно-логістичного потенціалу України з фокусом на мережі TEN-T; створення умов для лібералізації у сфері залізничного транспорту та для розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень; приведення норм національного законодавства у відповідність міжнародним багатостороннім договорам у сфері торговельного мореплавства та ін. [12]. Трансформація логістичної системи України з акцентом на її інтеграцію із системою ЄС стане ключовим завданням держави в найближчі роки задля розвитку кліматично стійкої, безпечної, розумної та інтелектуальної транспортної системи, забезпечення безперешкодного сполучення з Європейським Союзом із потужним транскордонним виміром.

Напрями удосконалення транспортного законодавства України в контексті євроінтеграції

В оновленій Національній транспортній стратегії на період до 2030 року, схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1550, зазначено, що ключовими проблемами, які потребують розв'язання, з огляду на поточний стан транспортної системи, є недостатній рівень виконання положень міжнародних договорів України та імплементації вимог *acquis* ЄС у галузі транспорту [13]. Станом на кінець 2024 року загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію в сфері транспорту становив лише 58 відсотків [14]; недостатній рівень конкуренції на окремих ринках надання транспортних послуг та невідповідність європейським вимогам доступу до ринку транспортних послуг (відсутність конкуренції на ринках пасажирських та вантажних залізничних перевезень, у тому числі через незабезпечення утворення незалежного регуляторного органу у сфері транспорту); недосконалість тарифної політики у сфері

надання транспортних послуг (державному регулюванню підлягають тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, аеропортові збори в іноземній валюті за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України з річним пасажиропотоком до 5 млн. пасажирів включно), що не відповідає вимогам *acquis* ЄС. Крім того, удосконаленню підлягає тарифна політика щодо надання спеціалізованих послуг у морських портах та порядку справляння та розмірів ставок портових зборів); недостатній рівень розвитку мультимодальних перевезень та транспортної логістики (у країнах-членах ЄС рівень контейнеризації перевезень вантажів становить 35-55 відсотків загального обсягу перевезень, в Україні – менше ніж 4 відсотки; необхідність подальшого розвитку потужностей українських дунайських портів (порти Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені є альтернативним маршрутом експорту української продукції до країн ЄС (через країни ЄС до третіх країн) в умовах блокування більшості морських портів) [13].

У зв'язку з зазначеним, наявна законодавча база потребує постійного перегляду та удосконалення, зокрема в частині врахування викликів воєнного стану та необхідності її адаптації до законодавства ЄС. Розвиток транспортної галузі відбувається відповідно до затверджених галузевих стратегічних та програмних документів (Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548, Стратегія акціонерного товариства "Українська залізниця на 2019–2023 роки", погоджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 591, Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126 та ін.), переважна більшість яких потребують модернізації.

Морські порти України залишаються основним каналом експорту сільськогосподарської, металургійної та іншої продукції, але їхня потужність значно скоротилася через їх блокаду, у зв'язку з чим частина вантажопотоків була спрямована на альтернативні маршрути, зокрема до портів Дунайського кластера (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ), морських портів Балтійського та Адріатичного морів, а також Чорноморських портів Румунії та Республіки Болгарія. У 2023 році перевалка через Дунай перевищила 14 мільйонів тонн, що майже вдвічі перевищує довоєнний

обсяг [1]. Для забезпечення функціонування портів Дунайського кластера необхідно запровадити програму підтримки цих портів для стимулювання їх конкурентоспроможності, що включає: оптимізацію рівня портових зборів, запровадження окремого тарифного регулювання залізничних перевезень для напрямків, що обслуговують порти кластера, розвиток правової основи функціонування портів шляхом прийняття закону про річкові порти, Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту тощо.

З метою розвитку експортно-логістичного потенціалу України передбачено низку реформ: у сфері морського транспорту передбачено приведення законодавства щодо надання портових послуг у відповідність до законодавства ЄС, створення законодавчих умов для подальшого розвитку державної системи забезпечення безпеки судноплавства, підвищення рівня кваліфікації українських моряків, забезпечення належної охорони суден і портів, охорони людського життя на морі відповідно до Регламенту про посилення безпеки суден та портових споруд (Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року) та директив ЄС, а також підвищення ефективності надання послуг у морських портах України згідно з Регламентом (ЄС) 2017/352 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2017 року, щодо встановлення рамок для надання портових послуг та спільних правил фінансової прозорості портів. На реалізацію відповідних завдань спрямовано зареєстрований проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах" (11341 від 14.06.2024), який наразі відкликано.

Залізнична галузь залишається стратегічною для України, як в оборонному секторі, так і в контексті європейської інтеграції та сталого експорту. Для створення правового підґрунтя адаптації законодавства України про залізничний транспорт до європейських стандартів ключовим зобов'язанням України є прийняття Закону про залізничний транспорт, який має стати основою для поступової лібералізації ринку, відкриття доступу для приватної тяги, створення незалежного регуляторного органу, спрощення формальностей під час здійснення міжнародних перевезень вантажів та пасажирів і полегшення обміну даними, пов'язаними з транспортом, через інтеграцію IT-систем із системами ЄС та впровадження рекомендацій Європейської еко-

номічної комісії ООН щодо принципу "єдиного вікна" для технологій та процедур контролю тощо [1].

Прогрес реформування у сфері залізничного транспорту загальмовано, незважаючи на часткове узгодження з технічними стандартами ЄС. Наразі конкурентний ринок запроваджено для операторів вантажних вагонів, оскільки на ринку залізничних перевезень України досі функціонує єдиний залізничний перевізник – АТ "Укрзалізниця", який одночасно є оператором залізничної інфраструктури. Слід зазначити, що відповідні проекти закону про залізничний транспорт України № 1196 від 29.08.2019 р. та № 1196-1 від 06.09.2019 р., які передбачали відповідні зміни до чинного законодавства України з урахуванням вимог *acquis* ЄС, було відхилено 25 квітня 2024 року і наразі альтернативних проектів у Верховній Раді України не зареєстровано.

У сфері автомобільного транспорту Стратегією передбачено імплементацію законодавства ЄС, зокрема Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватися для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС, Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1072/2009 від 21 жовтня 2009 р. про спільні правила для доступу до міжнародного ринку вантажних автоперевезень та ін.; забезпечення конкуренції та підвищення якості послуг українських автоперевізників на європейському ринку транспортних послуг. Прийняття відповідного законодавства та впровадження європейських правил доступу до діяльності транспортного оператора пасажирських та вантажних перевезень згідно з відповідними критеріями ЄС (позитивна репутація, фінансова стабільність, професійна компетентність, ефективне та стабільне представництво) [13]. Робота над новою редакцією Закону України "Про автомобільний транспорт" з урахуванням зазначених вимог розпочалася ще в 2012 році і у Верховній Раді України були зареєстровані проекти законів № 3713 від 24 грудня 2015 року, № 4683 від 17 травня 2016 року, № 7386 від 8 грудня 2017 року, але вони були повернуті на доопрацювання. Згодом, 27 березня 2025 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом

Європейського Союзу", проте зазначений закон не набув чинності (законопроект № 4560 від 30 грудня 2020 року). Закон спрямовано на адаптацію національного законодавства до європейських умов допуску до ринку перевезень на основі критеріїв добропорядності, фінансової спроможності та професійної компетентності. Законом передбачено оновлення чинного законодавства з метою адаптації українського ринку автомобільних перевезень до норм ЄС: Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Закону України "Про автомобільний транспорт" в частині вимоги отримання ліцензії для здійснення перевезень вантажів автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні (чинним Законом України щодо ліцензування встановлено вимогу отримання ліцензії для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським, автомобільним, залізничним, повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (п.24 ч.1 ст.7 Закону про ліцензування)). З набуттям чинності Закону необхідним стане оновлення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення автомобільним транспортом з урахуванням розширення ліцензованих видів господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту [15]. Крім цього, новим законом передбачено доповнення кола учасників перевезення новим суб'єктом – менеджером (управителем) з перевезень, який повинен мати бездоганну ділову репутацію та достатній рівень професійної компетентності, який підтверджується свідоцтвом професійної компетентності. Менеджер (управитель) з перевезень (працівник чи власник (співвласник) автомобільного перевізника або фізична особа, призначена автомобільним перевізником на умовах договору) здійснює організацію діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажів; діє в інтересах автомобільного перевізника, виконує покладені на нього обов'язки та реалізовує свої права особисто відповідно до договору та законодавства. Зазначені законодавчі новели потребують узгодження з Законом України "Про транспортно-експедиторську діяльність" та "Про мультимодальні перевезення", оскільки транспортний експедитор (транспортно-експедиторська організація) та оператор мультимодального перевезення також виконують функції з організації перевезення.

Авіаційний сектор України має стратегічне значення для перевезення критично важливих

вантажів: ліків, електроніки, запасних частин для високотехнологічного виробництва та продукції оборонного призначення, проте в умовах воєнного стану повітряний простір України закритий для цивільної авіації, що унеможлиблює роботу українських та іноземних авіакомпаній. Україна досягла значного прогресу в узгодженні з правилами ЄС щодо авіації та підписала і ратифікувала Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. У липні 2022 року було затверджено план дій щодо імплементації Угоди про спільний авіаційний простір [11]. Задля відновлення авіаційної галузі як частини логістики високоцінних вантажів необхідним є розробка Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору до 2030 року; поступове створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС і його державами – членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів та функціонує на засадах вільного доступу до ринку авіаперевезень та на рівних умовах конкуренції.

Висновки

1. Для трансформації транспортної системи України необхідно стратегічне програмне планування, модернізація відповідного законодавства. У зв'язку з цим, актуальним стає питання розробки нових програмних документів у сферах галузі транспорту: Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору до 2030 року, Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту, Стратегії розвитку залізничного транспорту України, прийняття законів про залізничний транспорт з урахуванням вимог законодавства ЄС та закону про річкові порти.

2. З метою виконання вимог *acquis* ЄС в галузі транспорту в частині спрощення доступу до ринку транспортних послуг потребує унормування питання ліцензування внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом; за-

безпечення створення рівних, недискримінаційних та прозорих умов доступу до ринку надання транспортних послуг усіма видами транспорту шляхом ліцензування перевезення вантажів у внутрішньому сполученні; реформування системи державного регулювання природних монополій у галузі транспорту, в тому числі на залізничному транспорті, зокрема, шляхом створення незалежного регуляторного органу; завершення реформи АТ "Укрзалізниця" із забезпеченням розділення діяльності оператора інфраструктури та операторів перевезень.

Досліджувані проблеми залишаються відкритими для наукової дискусії та можуть бути предметом для подальших наукових досліджень.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах проєкту Erasmus+ на пряму Жан Моне "Свобода руху товарів, послуг та осіб: досвід ЄС для України" Jean Monnet Module 101127358–FREEGOOD–ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH. Фінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні EACEA не можуть нести за них відповідальність.

The study was performed within implementation of the EU-funded Programme Erasmus+ Jean Monnet project "Free Movement of Goods, Services and People: EU Experience for Ukraine" 101127358 – FREEGOOD – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналітична довідка за результатами конференції "Логістика як драйвер економічного зростання", підготовлена аналітичним центром "We build Ukraine". <https://surl.li/muymkm>
2. Клепікова О. В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2019. 502 с.
3. Деркач Е. М. Концептуальні засади господарсько-правового регулювання транспортної діяльності: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 376 с.

4. Задихайло Д. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення. *Вісник національної академії правових наук України*. 2013. № 3(74). С. 214–221.
5. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2012. 465 с.
6. Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty. Brussels, 08.02.2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066>
7. Ukraine 2023 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2023 Communication on EU Enlargement policy. Brussels, 08.11.2023. https://neighbourhoodenlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
8. Ukraine 2024 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2024 Communication on EU enlargement policy. Brussels, 30.10.2024. https://enlargement.ec.europa.eu/ukraine-report-2024_en
9. Solidarity Lanes: Latest figures – June 2025. https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/solidarity-lanes-latest-figures-may-2025-2025-06-24_en
10. Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року. <https://mindev.gov.ua/news/ukraina-ta-ies-prodovzhyly-diiu-transportnoho-bezvizu-do-kintsia-2025-roku>
11. Аналітична записка з питань порівняльного законодавства щодо розвитку зв'язку транспортних мереж ЄС та України. <https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33048.pdf>
12. Про схвалення Плану України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 року № 244. *Офіційний вісник України*. 2024. № 32. Ст. 2035. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/laws/show/244-2024-p#Text>
13. Про схвалення Національної транспортної стратегії на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1550. *Офіційний вісник України*. 2025. № 8. Ст. 665.
14. Пульс Угоди: моніторинг реалізації плану заходів з виконання Угоди. <https://pulse.kmu.gov.ua/ua/streams/transport>
15. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом: постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001. *Офіційний вісник України*. 2015. № 98. Ст. 3358.

REFERENCES

1. *Analitychna dovidka za rezultatamy konferentsii "Lohistyka yak draiver ekonomichnoho zrostannia", pidhotovlena analitychnym tsentrom "We build Ukraine"* [Analytical brief based on the results of the conference "Logistics as a driver of economic growth", prepared by the analytical center "We build Ukraine"]. <https://surl.li/muymkm> (in Ukr.).
2. Klepikova, O. V. (2019). *Teoretychni problemy pravovoi orhanizatsii transportnoi systemy Ukrainy* [Theoretical problems of the legal organization of the transport system of Ukraine]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.04. Kyiv (in Ukr.).
3. Derkach, E. M. (2021). *Kontseptualni zasady hospodarsko-pravovoho rehulivannia transportnoi diialnosti* [Conceptual principles of economic and legal regulation of transport activities]. Monohrafiia. Vinnytsia: DonNU imeni Vasyla Stusa (in Ukr.).
4. Zadykhailo, D. (2013). *Ekonomichna polityka derzhavy v systemi pravovoho i zakonodavchoho zabezpechennia* [State economic policy in the system of legal and legislative support]. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 3(74), 214–221 (in Ukr.).
5. Zadykhailo, D. V. (2012). *Pravovi zasady formuvannia ta realizatsii ekonomichnoi polityky derzhavy* [Legal principles of formation and implementation of the state's economic policy]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.04; Kharkiv (in Ukr.).
6. Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Empty. Brussels, 08.02.2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066>

7. Ukraine 2023 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2023 Communication on EU Enlargement policy. Brussels, 08.11.2023.
https://neighbourhoodenlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
8. Ukraine 2024 Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2024 Communication on EU enlargement policy. Brussels, 30.10.2024.
https://enlargement.ec.europa.eu/ukraine-report-2024_en
9. Solidarity Lanes: Latest figures – June 2025. https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/solidarity-lanes-latest-figures-may-2025-2025-06-24_en
10. *Ministerstvo rozvytku hromad, terytorii ta infrastruktury Ukrainy*. (2025). *Ukraina ta YeS prodovzhyly diiu "transportnoho bezvizu" do kintsia 2025 roku* [Ukraine and the EU extended the effect of the "transport visa-free regime" until the end of 2025]. <https://mindev.gov.ua/news/ukraina-ta-ies-prodovzhyly-diiu-transportnoho-bezvizu-do-kintsia-2025-roku> (in Ukr.).
11. *Analychna zapyska z pytan porivnialnoho zakonodavstva shchodo rozvytku zviazku transportnykh me-rezh YeS ta Ukrainy* [Analytical note on comparative legislation regarding the development of transport network connectivity between the EU and Ukraine].
<https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33048.pdf> (in Ukr.).
12. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2024). Pro skhvalennia Planu Ukrainy [On the approval of the Plan of Ukraine]. Rozporiadzhennia KMU (18 bereznia 2024 roku Np. 244). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (32), 2035.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/laws/show/244-2024-p#Text> (in Ukr.).
13. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2024). Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii na period do 2030 roku ta zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv z yii realizatsii u 2025–2027 rokakh [On approval of the National Transport Strategy until 2030 and operational action plan for 2025–2027]. Postanova (27 hrudnia 2024 roku No. 1550). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (8), 665 (in Ukr.).
14. Kabinet Ministriv Ukrainy. (n.d.). *PULS Uhody: monitorynh realizatsii planu zakhodiv z vykonannia Uhody* [PULSE of the Agreement: Monitoring of the implementation of the action plan for the Agreement].
<https://pulse.kmu.gov.ua/ua/streams/transport> (in Ukr.).
15. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2015). Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z perevezennia pasazhyriv, nebezpechnykh vantazhiv ta nebezpechnykh vidkhodiv avtomobilnym transportom, mizhnarodnykh perevezen pasazhyriv ta vantazhiv avtomobilnym transportom [On approval of the Licensing Conditions for transportation of passengers, dangerous goods and waste by road]. Postanova KMU (2 hrudnia 2015 roku No. 1001). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (98), 3358 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 83 pp. 20–28 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.16746309
http://forumprava.pp.ua/files/020-028-2025-3-FP-Derkach_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 24.06.2025
Accepted: 11.07.2025
Published: 14.07.2025
Available online: 14.07.2025

Cite as:

Деркач, Е. М. (2025). Тенденції розвитку транспортної політики України та модернізації транспортного законодавства в контексті євроінтеграції. *Форум Права*, 83(3), 20–28.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746309>

Derkach, E. M. (2025). Trends in Developing Ukraine's Transport Policy and Modernizing Transport Legislation in the Context of European Integration. *Forum Prava*, 83(3), 20–28. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746309>